

¿CÓMO SE COMUNICAN LA MICROBIOTA Y EL CEREBRO EN LA INFANCIA?

Ana Blas Medina¹, Samir Ali-Moussa¹, Joseph Josephides^{1,2}, Olivier Mirabeau^{1,2}, Laetitia Travier¹, Aleksandra Deczkowska¹

¹*Institut Pasteur, Université Paris Cité, Inserm U1224, Brain-Immune Communication Unit, Paris, France.*

²*Institut Pasteur, Université Paris Cité, Inserm U1224, Bioinformatics and Biostatistics Hub, Paris, France.*

Palabras clave (máximo 5): Microbiota; Plexo coroideo; Periodo postnatal, Neurodesarrollo.

La infancia es una etapa crucial en el desarrollo del cerebro en la que la maduración de los circuitos neuronales depende en gran medida de los estímulos ambientales [1]. Así, factores externos, como la educación e interacción social; o internos, como los niveles de nutrientes y hormonas, tienen un gran impacto en la configuración de nuestro cerebro, permitiendo que adquiramos habilidades complejas tales como el habla o el andar. Es por este motivo por el que, si se produce algún problema en la señalización al cerebro durante el período postnatal, las secuelas cognitivas resultantes podrían extenderse durante toda nuestra vida.

La infancia es también un período crítico para el desarrollo de nuestra microbiota. Esta comunidad de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y virus, empieza a establecerse en tejidos como el intestino o la piel en el momento del parto, y su abundancia y complejidad varía progresivamente en función de nuestra alimentación y estilo de vida. Una de las funciones más relevantes de estos microorganismos es la producción de sustancias neuromoduladoras, es decir, sustancias que pueden migrar hasta el cerebro e inducir cambios en el funcionamiento de las neuronas [2]. Un claro ejemplo es la serotonina, también conocida como hormona de la felicidad, que es mayoritariamente producida por los microorganismos de nuestro intestino. Por tanto, la microbiota constituye otra fuente de estímulos capaces de influir en el desarrollo del cerebro, y alteraciones de las comunidades microbianas durante el período postnatal se han relacionado con enfermedades del neurodesarrollo, tales como esquizofrenia o autismo [3].

Por todo ello, en mi proyecto de tesis consideramos que las interacciones entre la microbiota y el cerebro durante el período postnatal son cruciales para un correcto neurodesarrollo, e intentamos descifrar los mecanismos por los que ambos sistemas se comunican. En concreto, nos centramos en el estudio del plexo coroideo, la estructura cerebral que filtra la sangre para producir el líquido en el que se encuentran sumergidas las neuronas (líquido cefalorraquídeo), y que les proporciona todos los nutrientes que necesitan para su correcto funcionamiento [4]. Nuestra investigación se centra en cómo este filtro cambia la composición del líquido cefalorraquídeo al interactuar con metabolitos microbianos, mediando así la comunicación entre la microbiota y el cerebro durante el período postnatal.

Fig. 1. Resumen de la hipótesis planteada en el vídeo, por la que el plexo coroideo media la comunicación entre la microbiota y el cerebro durante el período postnatal.

Referencias

- [1] Kouros-Arami, M. Hosseini, N. & Komaki, A. Brain is modulated by neuronal plasticity during postnatal development. *J Physiol Sci* **71**, (2021)
- [2] Morais, L. H., Schreiber, H. L. & Mazmanian, S. K. The gut microbiota-brain axis in behaviour and brain disorders, *Nature Reviews Microbiology* 2020 19:4, 241-255 (2020).
- [3] Pronovost, G. N. & Hsiao, E. Y. Perinatal Interactions between the Microbiome, Immunity and Neurodevelopment. *Immunity* 50, 18-36 (2019).
- [4] Lun, M. P., Monuki, E. S. & Lehtinen, M. K. Development and functions of the choroid plexus-cerebrospinal fluid system. *Nature Reviews Neuroscience* 2015 16:8 16, 445-457 (2015).